

RUS TILIDA SO‘Z TURKUMLARINING GRAMMATIK TAHLILI

Kristina Ivanova Konstantinovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Sardor Abdumurodov O‘tkir o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Buxgalteriya hisobi va menejment yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tillaridagi so‘z turkumlari va uni qo‘llanish usullari aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: so‘z turkumlari, mayl, kelishik, turlanish, tuslanish, rod, birlik, ko‘plik, ismlar, otlashish.

Аннотация: В этой статье употребление словосочетаний в русском языке и способы их употребления.

Ключевые слова: группы слов, склонение, согласие, тип, склонение, род, единственное, множественное число, существительные, спряжение.

Abstract: In this article, Russian language phrases and their usage methods are mentioned.

Key words: word groups, declension, agreement, type, declension, genus, singular, plural, nouns, conjugation.

Kirish. So‘z turkumlari — tildagi so‘zlarning ularda umumiy kategorial ma‘noning (maye. otlarda predmetlik, fe‘llarda harakatholat), grammatik kategoriyalar yagona tizimining, o‘ziga xos so‘z o‘zgarish, shakl va so‘z yasalish tiplarining, sintaktik vazifalar umumiyligining mavjudligiga qarab ajratiladigan guruxlari. Demak, so‘zlarni guruhlarga, turkumlarga ajratishda asosan ularning sintaktik, morfologik va ma‘noviy (semantik) xususiyatlarining o‘xshashligi hisobga olinadi. St. avvalo 2 asosiy guruhga bo‘linadi: mustaqil So‘z turkumlari va mustaqil bo‘lmagan so‘z turkumlari. Mustaqil so‘zlar lug‘aviy ma‘noga ega, nominativ vazifa bajaradigan, ya‘ni predmet, hodisa, belgi, harakat kabilarni ataydigan yoki unga ishora qiladigan va gapning mustaqil bo‘lagi vazifasida kela oladigan so‘zlardir. So‘zlar jumlada egallagan pozitsiyalariga ko‘ra ham tasnif qilinishi mumkin. Gapda bir xil sintaktik pozitsiyada tura oladigan yoki bir xil sintaktik vazifa bajara oladigan so‘zlar bir So‘z turkumlariga kiritiladi. Bunda sintaktik vazifalarning yig‘indisigina

emas, balki ushbu vazifalardan har birining muayyan soʻz turkumiga xoslik darajasi ham muhimdir. Bu vazifalar birlamchi va ikkilamchi turlarga boʻlinadi.

Har bir soʻz turkumi oʻziga xos grammatik kategoriyalar toʻplami bilan ajralib turadi. Bu kategoriyalar (mas, otlardagi kelishik, egalik, son; sifatlardagi daraja; feʼllardagi shaxsson, mayl, nisbat va boshqalar) har bir Soʻz turkumlari dagi aksariyat suzlarga tegishli buladiki, bu narsa suzlarni turkumlarga ajratishning morfologik mezoni sanaladi.

Hozirgi maktab grammatikalaridagi soʻz turkumi tizimi, yaʼni soʻzlarni turkumlariga ajratish qadimgi davrlarga borib taqaladi. Mil. av. 4-asrda Aristotel St. ni 7 ga, mil. av. 5-asrda hind tilshunoslari Yaska, Panini 4 ga boʻlganlar. Keyinroq, mil. av. 2—1-asrlarda aleksandriyalik filologlar Frakiyalik Dionisiy, Apolloniy Diskol, rimlik Varronlar aralash morfologik, semantik va sintaktik asoslarda 8 ga (otism, feʼl, ravish, sifatdosh, artikl, olmosh, kumakchi, bogʻlovchi) boʻlganlar. Bunda ismlar oʻz navbatida ot, sifat va son guruhlarini qamrab olgan. Soʻz turkumlarining bu tizimi maʼlum darajada arab grammatik anʼanalariga ham taʼsir koʻrsatgan: arablar ham feʼldan boshqa mustaqil suzlarni "ism" termini bilan ataydilar. Keyingi davrlarda (urta asrlar va 19—20-asrlarda) yevropa va rus tilshunosligida bu borada bir qancha tasniflar amalga oshirilgan bulsada, ular koʻpincha aleksandriyaliklar tasnifiga tayangan holda bajarilgan. Turli tillarda soʻz turkumlarining soni va ayrim turkumlarning hajmi turlichadir. Soʻz turkumlarining soni hozirgi rus tilida koʻpincha 10 ta deb, oʻzbek tilida esa 10—12 ta deb (turli darsliklar) koʻrsatiladi. Bular 6 ta mustakdl (ot, sifat, son, olmosh, ravish va feʼl), 3 ta yordamchi (koʻmakchi, bogʻlovchi, yuklama) va 3 ta alohida (undovlar, taklid soʻzlar, modal soʻzlar) St. dir. St. sonining barqarorlashmaganligi kelgusida bu sohada yangi izlanishlar olib borish zarurligini koʻrsatadi.

Har bir tilda soʻzlar va soʻz turkumlari ayrim belgi va xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shunga koʻra tillar oʻrtasidagi grammatik tasodiflar juda koʻp. oʻzbek tilidagi soʻz turkumlari va rus tilidagi soʻz turkumlari miqdori bir xil boʻlib, ular faqat qoʻllanilishi, turli xil maʼno nozikliklari va qoʻshimchalari va albatta sintaktik jihatdan maʼno tafovutlariga egadir. Biror bir maʼlum tilning grammatikasida soʻzlarni turkumga ajratib oʻrganish juda muhimdir. Oʻzbek tilida soʻz turkumlari 3 ta katta qismga boʻlingan: mustaqil soʻz turkumlari, yordamchi soʻz turkumlari, oraliqdagi soʻzlar. Mustaqil soʻz turkumlari tarkibiga ot, sifat, son, olmosh, ravish, feʼl . Yordamchi soʻz turkumiga esa koʻmakchi, bogʻlovchi va yuklama kiradi. Ot soʻz turkumi predmetni bildiradi va kim? Nima? Soʻroqlariga javob boʻladi va rus tilida ham ayni shu qoida buyicha qoʻllaniladi. Boshqa soʻz turkumi ham rus tili bilan

juda o'xshash. Bularga ravish o'zgaras so'z turkumi, fe'ning sifatdosh shakli "ismlar" guruhiga kirishi o'zbek tili bilan bir xil. Rus tilida sifat so'z turkumi o'ning rodiga qarab o'zgaradi ya'ni "нос" so'zi мужеской род bo'lgani uchun bu so'z "красивой нос" bo'lib o'zgaradi. "Красивая ресница" so'zida esa "ресница" so'zi "женской род" bo'lganligi sababli "красивая" bo'lib qo'llanilgan. Boshqa so'z turkumlari ham huddi sifat kabi rod bo'yicha o'z shaklini o'zgartiradi. Bular rus tilidagi числительное, прилагательное, глагол kiradi. O'zbekchada esa ot, sifat va son bo'lib bunday rod kategoriyasi o'zbek grammatikasida mavjud emas. Yana o'zbek tilida olmoshlar kelishiklarda turlanadi, ya'ni o'z shaklini o'zgartiradi. Rus tilidagi olmoshlarning ayrimlar o'zgaras xususiaytlarga ega. Bular sirasiga ego, eё, их olmoshlaridir.

Har ikki tilda ham otlar predmetning yoki predmetik tushunchalarning nomlarini bildiradigan mustaqil so'zlar hisoblanadi. O'zbek tilida ham, rus tilida ham otlar kelishik va son kategoriyalariga ega. O'zbek tilida mavjud bo'lgan egalik kategoriyasiga rus tilidagi otlar ega emas, shuningdek, ruscha otlarga mansub bo'lgan rod kategoriyasi o'zbek tilida mavjud emas. Rus tilida egalik ma'nosini hosil qilish uchun otlar egalik olmoshlari bilan birga qo'llaniladi: мой стул, моя книга, моё пальто. Rod kategoriyasi rus tilida birlikdagi otlarning eng muhim morfologik belgisi hisoblanadi. Har ikki tilda ham oltita kelishik mavjud bo'lib, otlar

anashu kelishik bo'yicha turlanadi. O'zbek va rus tilida kelishiklar o'rtasida qisman

o'xshashliklar mavjud. Buni quyidagi jadvaldan ko'rish mumkin:

Именительный падеж: кто? что? Bosh kelishik: Kim? Nima? Qayer?

Родительный падеж: кого? Чего? Qaratqich kelishigi: Kimning? Nimaning?

Дательный падеж: Кому? Чему? Jo'nalish kelishigi: kimga? Nimaga?

Видительный падеж: кого? Что? Tushun kelishigi: kimni? Nimani?

Rus tilida jonli yoki jonsiz predmetlarni ifodalashiga qarab ham ikki guruhga bulinadi. Bunda shaxs hamda hayvon nomlarini ifodalovchi so'zlar jonli predmetlar guruhiga kiritiladi va bunday otlar кто? so'rog'iga javob bo'ladi, jonsiz predmetlar esa что? So'rog'iga javob bo'ladi bunga misol qilib quyidagi so'zlarni ikki guruhga ajratish mumkin bo'ladi:

Кто? что?

Учитель ручка

Водитель карандаш

адвокат город

врач государство

собака независимость
лев освобождение
жук тетрадь
черепаха телефон

O`zbek va rus tillaridagi to`rt kelishik so`roqlariga ko`ra o`xshash xisoblanadi, ma`noviy jihatdan o`zaro farqlanadi. O`zbek tilidagi bosh kelishikdagi so`zlar rus tilida ma`nosiga ko`ra ayrim xollarda iminitelniy padej shaklida, ba`zan esa roditelniy padejda beriladi.

Masalan:

Mening do`stim bor- У меня есть друг;

Mening do`stim yo`q- У меня нет друга.

Yuqoridagilarga asoslanib, umumiy xulosalar chiqaradigan bo`lsak, rus tilidagi kelishiklarning muhim atributlaridan biri bu predlog bo`lib, roditelniy, datelniy, vinitelniy padejlarda otlar predlogli ham, predlogsiz ham predlojniy padejda esa predlogli qo`llanadi. Faqat iminitelniy padejda otlar bundan mustasno. Ko`rib chiqqanimizdek, kelishik grammatik tuzumi jihatidan ham, boshqa xususiyatiga ko`ra ham o`zbek va rus tillarida anchagina farqlarga ega, shuning uchun bu grammatik kategoriyani ikki til doirasida qiyosiy tahlil qilish uchun tilshunoslik bu tillarni yaxshi o`zlashtirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizov O. Safoev A. Jamolxonov. O`zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. T. , 1986.
2. Киссен И. А. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языков. Т. 1979.
3. Mahmudov N. Normurodov A. O`zbek tilining nazariy grammatikasi. T. 1965.
4. Rahmatullayev Sh. O`zbek va rus tillarini qiyoslash. T. 1993; 19-22-betlar.
5. Reshetov V. V, Reshetova L. V Rus tili grammatikasi. Toshkent: "o`qituvchi", 1968.
6. Современный русский язык. Под ред. Белошопковой. М: «Высшая школа». 1989.
7. www. ziyonet. uz
8. arxiv. uz
9. Wikipediya

10. Чернова Т. А. Диалог культур в творчестве русскоязычного современного писателя Александра Колмогорова. Анализ рассказа « Я прошу ответить девушку» Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. / 339-343.

11. Иванова К. К. Фразеологизмы интеллектуальной семантики в современном русском языке. Бердак номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг ахборотномаси № 4 (63) 2023, 340-343.

12. Юлдашева Д. Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

13. Юлдашева Д. Б. Стилистические особенности договорной и деловой переписки в экономике / Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси, 2024-4/4, 557-560 стр.

14. Юлдашева Д. Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития/ Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. / 387-390.